

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

OB'EKтни ANIQLASH USULLARI VA TURLARI

1. *G'afforov Nuriddin Yorqin o'g'li (assistant, Toshkent davlat transport universiteti, E-mail: mrgaffarov28@gmail.com),*
2. *Rasulmuxamedov Muxamadaziz Maxamadaminovich (f.m.f.n, dotsent- Toshkent davlat transport universiteti, - E-mail: mrasulmuxamedov@list.ru),*
3. *Azimov Abdulhay Abdulatif o'g'li (assistant, Toshkent davlat transport universiteti, E-mail: azimovabdulhay1915@gmail.com)*

Annotatsiya: Ushbu maqolada ob'ektni aniqlash usullari va turlari haqida muhokama qilinadi, Ob'ekt va tasvirlarni aniqlash nima ekanligini tushunishga harakat qilamiz va ular orasidagi asosiy farqlari, qo'llanilish soxalari, qay tartibda ishlash masalalari tanishtirib o'tilgan.

Kalit so'zlar : Machine learning, SSD, R-CNN, YOLO, CenterNet.

Annotation: This article discusses methods and types of object detection, We will try to understand what object and image detection is, and the main differences between them, areas of application, and how to work are introduced.

Keywords : Machine learning, SSD, R-CNN, YOLO, CenterNet.

Kirish: O'zbekiston Respublikasida ma'lumotlarga ishlov berish, intellektual tahlil texnologiyalari va timsollarni tanib olish usullarini ishlab chiqishga va ularni takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu yo'nalishda tanib olish va tasniflash tizimlarini ishlab chiqish hamda ularni texnik va tibbiy tashxislashda, biometrik tizimlarda, sanoat obyektlarini boshqarishda joriy qilish muhim masalalardan biridir.

Asosiy qism: Ob'ektni aniqlash bu tasvir yoki videodagi ob'ektlarni aniqlash va joylashtirish uchun ishlaydigan kompyuter ko'rish usuli. Xususan, ob'ektni aniqlash ushbu aniqlangan ob'ektlar atrofida chegara qutilarini chizadi, bu bizga

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

aytilgan ob'ektlar ma'lum bir sahnada qayerda joylashganligini (yoki ular qanday harakatlanishini) aniqlashga imkon beradi [1].

Ob'ektni aniqlash odatda tasvirni aniqlash bilan chalkashib ketadi, shuning uchun davom etishdan oldin ular orasidagi farqlarni aniqlab olishimiz kerak. Tasvirni aniqlash tasvirga yorliq tayinlaydi. Itning surati "it" yorlig'ini oladi. Ikki itning surati hali ham "it" yorlig'ini oladi. Ob'ektni aniqlash, aksincha, har bir itning atrofida bir quti chizadi va qutiga "it" belgisini qo'yadi. Model har bir ob'ektning qayerdaligini va qanday yorliq qo'llanilishi kerakligini taxmin qiladi. Shunday qilib, ob'ektni aniqlash tanib olishdan ko'ra tasvir haqida ko'proq ma'lumot beradi. Mana bu farq amalda qanday ko'rinishiga misol:

Umuman olganda, ob'ektni aniqlashni mashinani o'rganishga asoslangan yondashuvlar va chuqur o'rganishga asoslangan yondashuvlarga bo'lish mumkin. Ko'proq an'anaviy (Machine Learning) ML-ga asoslangan yondashuvlarda kompyuterni ko'rish texnikasi ob'ektga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan piksellar guruhlarini aniqlash uchun rang gistogrammasi yoki qirralari kabi tasvirning turli xususiyatlarini ko'rib chiqish uchun ishlatiladi [5]. Keyinchalik bu xususiyatlar

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ob'ektning joylashishini uning yorlig'i bilan bashorat qiladigan regressiya modeliga kiritiladi. Boshqa tomondan, chuqur o'rganishga asoslangan yondashuvlar konvolyutsion neyron tarmoqlardan (CNN) uchdan-uchgacha, nazoratsiz ob'ektni aniqlashni amalga oshiradi, bunda xususiyatlarni alohida aniqlash va ajratib olish kerak emas. Chuqur o'rganish usullari ob'ektni aniqlashning zamonaviy yondashuvlariga aylanganligi sababli, biz ushbu qo'llanma maqsadlari uchun asosiy e'tiborni qaratadigan usullardir.

Ob'ektni aniqlash nima uchun muhim? Ob'ektni aniqlash boshqa shunga o'xshash kompyuter ko'rish texnikasi bilan uzviy bog'liqdir, masalan, tasvirni aniqlash va tasvirni segmentatsiyalash, bu bizga tasvirlar yoki videolardagi sahnalarni tushunish va tahlil qilishda yordam beradi. Ammo muhim farqlar mavjud. Rasmni aniqlash faqat aniqlangan ob'ekt uchun sinf yorlig'ini chiqaradi va tasvirni segmentatsiyalash sahna elementlarini piksel darajasida tushunishni yaratadi. Ob'ektni aniqlashni boshqa vazifalardan ajratib turadigan narsa uning tasvir yoki video ichidagi ob'ektlarni joylashtirishning noyob qobiliyatidir. Bu bizga ushbu ob'ektlarni sanash va keyin kuzatish imkonini beradi.

Ushbu asosiy farqlarni va ob'ektni aniqlashning noyob imkoniyatlarini hisobga olgan holda, biz uni qanday qilib bir necha usullarda qo'llash mumkinligini ko'rishimiz mumkin:

- Olomoni hisoblash
- O'z-o'zidan boshqariladigan avtomobillar
- Video kuzatuv
- Yuzni aniqlash
- Anomaliyalarni aniqlash

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Yagona tortishish detektorlari (SSD) o'rta joyni qidiradi. Mintaqalarni taklif qilish uchun quyi tarmoqdan foydalanish o'rniga, SSD-lar oldindan belgilangan hududlar to'plamiga tayanadi. Kirish tasviri ustiga bog'lash nuqtalari panjarasi yotqizilgan va har bir biriktiruvchi nuqtada bir nechta shakl va o'lchamdagi qutilar mintaqa sifatida xizmat qiladi.

R-CNN, Faster R-CNN, Mask R-CNN. Bir qator mashhur ob'ektlarni aniqlash modellari R-CNN oilasiga tegishli. Mintaqaviy konvolyutsion neyron tarmog'i uchun qisqacha, bu arxitekturalar yuqorida muhokama qilingan mintaqaviy taklif tuzilishiga asoslanadi. Yillar davomida ular yanada aniqroq va hisoblashda samaraliroq bo'ldi. Mask R-CNN - bu Facebook tadqiqotchilari tomonidan ishlab chiqilgan so'nggi iteratsiya bo'lib, u server tomonidagi obektlarni aniqlash modellari uchun yaxshi boshlanish nuqtasi bo'ladi [3].

YOLO, MobileNet + SSD, SqueezeDet. Yagona tortishish detektorlari oilasiga tegishli bo'lgan bir qator modellar ham mavjud. Ushbu variantlar orasidagi asosiy farq ularning kodlovchilari va oldindan belgilangan langarlarning o'ziga xos konfiguratsiyasidir.

CenterNet. Yaqinda tadqiqotchilar ob'ektlarni aniqlash modellarini ishlab chiqdilar, bu esa mintaqaviy takliflarga bo'lgan ehtiyojni butunlay yo'q qiladi. CenterNet ob'ekt markazining X, Y koordinatalarini va uning hajmini (balandlik va kenglik) bashorat qilib, ob'ektlar yagona nuqta sifatida qaraydi. Ushbu uslub SSD yoki R-CNN yondashuvlariga qaraganda samaraliroq va aniqroq ekanligini isbotladi.

Xulosa. Ob'ektni aniqlashning zamonaviy usullari sahnadagi berilgan ob'ektning bir nechta nusxalarini aniq aniqlashi va kuzatishi mumkinligi sababli,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

bu usullar tabiiy ravishda video kuzatuv tizimlarini avtomatlashtirishga yordam beradi. Ob'ektni aniqlash modellari bir vaqtning o'zida bir nechta odamlarni real vaqt rejimida, ular ma'lum bir sahna yoki video ramkalar bo'ylab harakatlanayotganda kuzatishga qodir. Chakana savdo do'konlaridan tortib sanoat zavodlari qavatlarigacha, bunday donador kuzatuv xavfsizlik, ishchilarning ishlashi va xavfsizligi, chakana piyodalar harakati va boshqalar haqida bebaho tushunchalarni berishi mumkin.

REFERENCES

1. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации. Перевод с полского. И.Д.Рудинского. –М.: Финанси и статистика. 2002. 343 с.
2. Машинное обучение и ТензорФлов. (Серия «Библиотека программиста»)- СПб.: Питер, 2019. - 336 с.
3. Т.А. Хо'jaqulov., N.T.Malikova. Sun'iy intellekt. (O'quv qo'llanma). - T.: "Aloqachi", 2019, 192 b.
4. Отслеживание лис в реальном времени в браузере с использованием TensorFlow.js. <https://habr.com/ru/company/skillfactory/blog/544846/>
5. Знакомство с машинным обучением в браузере <https://www.tensorflow.org/resources/learn-ml/basics-of-tensorflow>

